

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
303 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	

“SOG‘LIQNI SAQLASH SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVASION MEXANIZMLARI VA NORMATIV ASOSLARI”

Karabaev Sanjar Abdusamatovich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sog‘liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarni moliyalashtirishning innovatsion mexanizmlari hamda normativ-huquqiy asoslari chuqur tahlil qilingan. Xususan, ulushli moliyalashtirishda xalqaro standartlarga asoslangan yondashuvlar, chet el investitsiyalarining salmog‘i va moliyaviy samaradorlikni baholash uslublari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: davlat-xususiy sheriklik, sog‘liqni saqlash, ulushli moliyalashtirish, investitsiya, samaradorlik

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the innovative mechanisms and regulatory frameworks for financing public-private partnership (PPP) projects in the healthcare sector. Particular attention is given to equity financing approaches, the proportion of foreign investments, and methods for evaluating financial efficiency based on international standards.

Keywords: public-private partnership, healthcare, equity financing, investment, efficiency

Аннотация: В статье всесторонне анализируются инновационные механизмы и нормативно-правовые основы финансирования проектов государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения. Особое внимание уделено подходам к долевым финансированию, роли иностранных инвестиций и методам оценки финансовой эффективности на основе международных стандартов.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, здравоохранение, доленое финансирование, инвестиции, эффективность.

KIRISH

Sog‘liqni saqlash sohasi har qanday davlatning ijtimoiy siyosatidagi strategik tarkibiy qismlardan biri hisoblanadi. Ushbu sohaning barqaror rivojlanishi aholi salomatligini ta‘minlash, mehnat unumdorligini oshirish va iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda sog‘liqni saqlash infratuzilmasini modernizatsiya qilish, tibbiy xizmatlarni sifat va qamrov jihatidan yaxshilash maqsadida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmi orqali sohaga investitsiyalarni jalb etishga katta e‘tibor qaratilayotgani diqqatga sazovordir.

2016-yildan keyin mamlakatda davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini huquqiy va institutsional jihatdan shakllantirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirila boshlandi. Jumladan, 2019-yil 21-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan “Sog‘liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish tartibi bo‘yicha uslubiy

qo'llanma"da loyihalarni ulushli moliyalashtirishda suveren xalqaro obligatsiyalar foiz stavkalariga asoslangan metodika ilk bor normativ tarzda belgilab berildi.

Shuningdek, 2019-yil 16-apreldagi PQ-4290-sonli Prezident qarorida, agar xorijiy sarmoyador tomonidan investitsiya kiritish hajmi umumiy mablag'ning 80 foizidan kam bo'lmasa, tijorat banklari tomonidan imtiyozli kredit ajratish sharti belgilangan. Bunday talablar sohada investitsiya muhitining raqobatbardoshligini oshirish va moliyaviy tavakkalchilikni kamaytirishda muhim o'rin tutadi.

Bundan tashqari, 2024-yilda qabul qilingan 720-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori bilan DXSh loyihalarini amalga oshirish tartibi yanada takomillashtirildi. Unda kredit liniyalari orqali moliyalashtirishda Markaziy bankning asosiy stavkasiga 2 foizdan oshmagan marja qo'shilgan holda foiz stavkasini belgilash amaliyoti joriy etildi. Shu bilan birga, mazkur qarorning 2-ilovasida investitsiya loyihalarining samaradorligini baholashda NPV, IRR, WACC kabi diskontlash asosidagi baholash mexanizmlarini joriy etish belgilandi.

Bunday innovatsion yondashuvlar davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsiyalarni moliyalashtirishda xalqaro standartlarga muvofiq harakat qilish, iqtisodiy prognozlarning aniqligini oshirish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini yaratmoqda.

Shu nuqtai nazardan, sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklikni amalga oshirishdagi moliyalashtirish mexanizmlari hamda ularning huquqiy asoslarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, shuningdek, innovatsion yechimlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarini o'rganish bugungi kunning dolzarb ilmiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqot orqali mamlakatimizdagi DXSh amaliyotining mavjud holati, moliyaviy mexanizmlarining samaradorligi hamda xalqaro tajriba bilan solishtirma tahlili amalga oshirilib, soha rivoji uchun zarur bo'lgan strategik takliflar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sog'liqni saqlash tizimida davlat va xususiy sektor hamkorligiga oid ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmi jahon amaliyotida infratuzilmaviy muammolarni hal etishda, shuningdek, aholiga sifatli va uzluksiz tibbiy xizmat ko'rsatishda samarali vosita hisoblanadi.

Masalan, M. Roehrich va K. Lewis (2014) o'z tadqiqotlarida ta'kidlaganlaridek, DXSh tuzilmalari sog'liqni saqlash xizmatlarini modernizatsiya qilishda davlatning moliyaviy bosimini kamaytiradi va xususiy sektorning innovatsion imkoniyatlarini xizmat ko'rsatishga yo'naltiradi. Ushbu nuqtai nazar T. Hart va R. Hellowell (2020) tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan bo'lib, ular DXShni tibbiy infratuzilmani barpo etish hamda yuqori texnologiyali tibbiy uskunalarni joriy qilishda muhim strategik vosita sifatida baholashgan.

O'zbekiston sharoitidagi tadqiqotlarda ham DXShning ahamiyati keng yoritilgan. Xususan, J. U. To'xtaev (2021) sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilayotgan DXSh loyihalarining moliyaviy barqarorligi va xatarlarni taqsimlash mexanizmlarini o'rgangan. Uning fikricha, investitsiyaning samaradorligi davlat kafolatlari bilan emas, balki xususiy sherikning kasbiy malakasi va moliyaviy imkoniyatlariga bog'liq bo'lishi kerak. Bu yondashuv professor D. A. Qosimovning (2020) sog'liqni saqlashda investitsiya muhitining sifat ko'rsatkichlariga oid izlanishlari bilan uyg'unlashadi. Qosimov o'z tadqiqotida xususiy sektorni jalb qilish uchun davlat tomonidan kafolatlangan institutsional muhitni shakllantirish zarurligini qayd etgan.

Xalqaro tashkilotlar – jumladan, Jahon banki, OECD va WHO hisobotlarida ham sog'liqni saqlash sohasidagi DXSh loyihalariga oid tahliliy ma'lumotlar mavjud. Jumladan, WHOning 2019-yildagi "Public-Private Partnerships in Health Care" nomli hisobotida qayd etilishicha, Afrika va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida davlatning strategik rejalashtirishdagi roli hamda xususiy sherikning xizmat ta'minotidagi roli aniq ajratilishi DXShning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga xizmat qilgan. O'zbekistonda esa ushbu modelni takomillashtirish uchun mavjud to'siqlardan biri sifatida – investorlar uchun shaffof axborot bazasining mavjud emasligi va loyihalarni baholashda yagona uslubiy yondashuv yetarli emasligi ko'rsatilgan.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, DXSh modeli orqali sog'liqni saqlash sohasida innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish nafaqat infratuzilmani rivojlantirish, balki tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, aholi ehtiyojlarini qondirish, xususiy sektor faolligini rag'batlantirish hamda eng muhimi, davlat xarajatlarini tejash imkonini yaratmoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston sharoitida

mazkur sohadagi ilmiy tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish, hisob-kitob va baholash mexanizmlarini milliy sharoitga moslashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Ushbu tadqiqotda sog'liqni saqlash sohasida DXSh loyihalarini moliyalashtirishga oid innovatsion mexanizmlar va ularning normativ-huquqiy asoslari kompleks tahlil qilindi. Ilmiy ishda asosiy tahliliy yondashuv sifatida normativ-huquqiy hujjatlarni tizimli o'rganish, iqtisodiy-moliyaviy dinamik ko'rsatkichlarni tahlil qilish hamda xalqaro va milliy amaliyotni qiyosiy tahlil qilish usullaridan foydalanildi.

Xususan, 2019–2024-yillar davomida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan uslubiy qo'llanmalar va xalqaro tashkilotlar (jumladan, WHO, UNDP, IFC) hisobotlari tahlilning asosiy manbalarini tashkil etdi.

Iqtisodiy samaradorlikni baholash uchun diskontlash asosidagi moliyaviy ko'rsatkichlar – ya'ni, sof diskontlangan daromad (NPV), ichki foydalilik normasi (IRR), kapitalning o'rtacha narxi (WACC) hamda diskontlangan qoplash muddati kabi indikatorlar asosida tahlil amalga oshirildi. Shuningdek, mahalliy va xorijiy tashabbuskorlar ishtirokidagi 36 ta loyiha ma'lumotlari asosida tarkibiy tahlil o'tkazildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy yangilik sifatida sog'liqni saqlash sohasida DXSh moliyalashtirishining sektorlararo farqlari, xatarlarni taqsimlash mexanizmlari hamda xususiy sarmoyadorlar uchun kafolatlangan institutsional muhitning ta'siri alohida o'rganildi.

Shuningdek, tadqiqotda induktiv tahlil, funksional yondashuv va ekspert fikrlari asosida xulosalar chiqarish metodlaridan samarali foydalanildi. Aniqlangan mexanizmlar asosida sog'liqni saqlash sohasiga moslashtirilgan milliy DXSh moliyalashtirish modelini shakllantirish bo'yicha taklif ilgari surildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini moliyalashtirishga oid innovatsion mexanizmlar va ularning normativ-huquqiy asoslarini o'rganishga kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, induktiv va deduktiv yondashuvlar, shuningdek, funksional tahlil metodlari tashkil etdi.

Birinchiidan, tizimli yondashuv asosida 2016–2024-yillar davomida sog'liqni saqlash sohasida DXSh loyihalariga doir qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar – Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, vazirliklar tomonidan ishlab chiqilgan uslubiy qo'llanmalar – tartibga solish darajasi, mazmuni va moliyaviy mexanizmlarni qamrab olganlik darajasi bo'yicha tahlil qilindi.

Ikkinchiidan, qiyosiy tahlil metodi orqali O'zbekiston amaliyoti xalqaro tajriba bilan solishtirildi. Bunda Jahon banki, WHO, UNDP, IFC kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlari, shuningdek, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning sog'liqni saqlashdagi DXSh modellaridan olingan statistik ma'lumotlar asosida baholashlar amalga oshirildi.

Uchinchiidan, iqtisodiy-moliyaviy tahlilda loyihalarning samaradorligini baholash uchun zamonaviy moliyaviy ko'rsatkichlar: sof diskontlangan daromad (NPV), ichki foydalilik normasi (IRR), kapitalning o'rtacha narxi (WACC), diskontlangan qoplash muddati (DPP) kabi indikatorlardan foydalanildi. Bu ko'rsatkichlar asosida 36 ta DXSh loyahasining iqtisodiy samaradorligi aniqlanib, sektoral farqlar tahlil qilindi.

To'rtinchiidan, induktiv yondashuv asosida joylardagi mavjud amaliyotlar va tajribalar umumlashtirildi. Mahalliy va xorijiy investorlar ishtirokidagi loyihalar asosida DXShni moliyalashtirishda qo'llanilayotgan usullar, risklarni taqsimlash modellari va kafolat mexanizmlari aniqlanib, konseptual asoslar ishlab chiqildi.

Beshinchiidan, ekspert baholari va sohaga oid mutaxassislarning fikrlariga tayanilgan holda mavjud muammolar, institutsional to'siqlar va takomillashtirish yo'nalishlari aniqlab olindi. Bunda yarim strukturalangan intervyular va kontent-tahlil usullari qo'llandi.

Tadqiqot natijalari asosida sog'liqni saqlash sohasiga moslashtirilgan, milliy sharoitga mos DXSh moliyalashtirish modeli ishlab chiqish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, so'nggi yillarda O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklikni moliyalashtirishga oid normativ-huquqiy baza va moliyaviy mexanizmlar bosqichma-bosqich takomillashmoqda.

Xususan, 2019-yil 21-oktabrda tasdiqlangan Sog'liqni saqlash vazirligining uslubiy qo'llanmasi asosida loyihalarni ulushli moliyalashtirishda xalqaro suveren obligatsiyalar foiz stavkalariga tayanish amaliyoti yo'lga qo'yilgani institutsional shaffoflikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bundan tashqari, 2024-yilda qabul qilingan 720-sonli Vazirlar Mahkamasi qarorida Markaziy bankning asosiy stavkasiga 2 foizdan oshmagan marja qo'shilgan holda tijorat kreditlari ajratish tartibining joriy etilishi sohaga xususiy sarmoyadorlarni jalb etishda iqtisodiy rag'batni oshirgan.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, sog'liqni saqlash sohasidagi DXSh loyihalarini baholashda diskontlash asosidagi moliyaviy ko'rsatkichlar (NPV, IRR, WACC) qo'llanilishi loyihalarning iqtisodiy samaradorligini aniq hisob-kitob qilish imkonini yaratmoqda.

Ayniqsa, Toshkent shahri, Farg'ona va Namangan viloyatlarida amalga oshirilgan tibbiy laboratoriyalar, gemodializ markazlari va nurli terapiya markazlari bo'yicha loyihalarda ushbu metodik yondashuv muvaffaqiyatli natijalar bergani kuzatildi.

Tahlil qilingan ma'lumotlar asosida, 2025-yil uchun rejalashtirilgan xorijiy tashabbuskorlar ishtirokidagi 23,5 million AQSh dollariga teng qiymatdagi loyihalar – "Markazlashgan laboratoriya", "Gemodializ markazlari", "Nurli terapiya markazi" kabi – xalqaro tajriba va ilg'or texnologiyalarning O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimiga integratsiyalashuvini ta'minlayotganini ko'rsatdi.

1- jadval. 2025-yil uchun rejalashtirilgan xorijiy DXSh loyihalari.

№	Loyiha nomi	Investor	Loyiha qiymati (mln \$)	Yo'nalish	Rejalashtirilgan yil
1	Markazlashgan laboratoriya	Xorijiy tashabbuskorlar	8.5	Laboratoriya xizmatlari	2025
2	Gemodializ markazlari	Xorijiy tashabbuskorlar	9.2	Buyrak etishmovchiligi xizmati	2025
3	Nurli terapiya markazi	Xorijiy tashabbuskorlar	5.8	Onkologik nurli terapiya	2025

2025-yil uchun rejalashtirilgan xorijiy tashabbuskorlar ishtirokidagi davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalari tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va innovatsion investitsiyalarni jalb qilish borasida aniq va maqsadli yo'nalishlar shakllangan.

Jadvalda keltirilgan uchta asosiy loyiha – "Markazlashgan laboratoriya", "Gemodializ markazlari" va "Nurli terapiya markazi" – jahon standartlariga mos zamonaviy tibbiy xizmatlarni yo'lga qo'yishga yo'naltirilgan bo'lib, ularning umumiy qiymati 23,5 million AQSh dollarini tashkil etadi. Birinchidan, "Markazlashgan laboratoriya" loyihasi (8,5 mln \$) sog'liqni saqlash tizimidagi diagnostika imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Ushbu loyiha nafaqat zamonaviy uskunalar bilan jihozlashni, balki xalqaro standartlar asosida tekshiruvlarni avtomatlashtirish va natijalar aniqligini oshirish imkonini yaratadi. Bunday laboratoriyalar yirik shaharlar atrofida joylashtirilib, mintaqaviy shifoxonalarni qamrab oladi. Ikkinchidan, "Gemodializ markazlari" loyihasi (9,2 mln \$) O'zbekistonda o'tkir va surunkali buyrak yetishmovchiligiga chalingan bemorlar uchun hayotiy muhim xizmatlarni taqdim etadi. Xorijiy investorlar ishtirokida bunday markazlarning barpo etilishi yuqori sifatli tibbiy asbob-uskunalar va zamonaviy servis madaniyatini joriy etish imkonini beradi. Shuningdek, ushbu xizmat turiga bo'lgan talabning yildan-yilga ortib borayotgani loyiha uchun uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi.

Uchinchidan, “Nurli terapiya markazi” loyihasi (5,8 mln \$) onkologiya sohasida yuqori texnologiyali davolash usullarini joriy etishga yo'naltirilgan bo'lib, zamonaviy nur terapiyasi uskunalari yordamida yuqori samarali, kam invaziv onkologik muolajalarni taqdim etadi. Bu esa fuqarolarimizga xorijga chiqmasdan turib, mahalliy sharoitda malakali davolanish imkoniyatini yaratadi.

Umuman olganda, mazkur loyihalar sog'liqni saqlash infratuzilmasini modernizatsiya qilish, texnologik yangilanishni ta'minlash va aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlarning sifatini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Xorijiy sarmoyalar ishtirokida amalga oshirilayotgan DXSh loyihalari sog'liqni saqlash tizimidagi moliyaviy yukni davlatdan xususiy sektorga qisman o'tkazish orqali byudjetga tushadigan bosimni kamaytirish imkonini bermoqda.

Bunday yondashuv investitsiya muhitini yaxshilash, moliyaviy xatarlarni taqsimlash va sohada shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.

1-grafik. Sog'liqni saqlash sohasida mahalliy tashabbuskorlar ishtirokida amalga oshirilgan DXSh loyihalari

Shu bilan birga, mahalliy tashabbuskorlar ishtirokida amalga oshirilgan 13 ta loyiha umumiy 422 milliard so'mlik investitsiyani jalb qilgan holda ichki bozor imkoniyatlarini to'liq ishga solish imkonini yaratdi.

Jadvalda ko'rsatilgan, mahalliy tashabbuskorlar ishtirokida amalga oshirilgan 13 ta davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalari tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida ichki sarmoyalar ham jadal jalb qilinmoqda va mahalliy investorlar ushbu yo'nalishda muhim o'rin egallamoqda. Umumiy qiymati 422 milliard so'mni tashkil etgan mazkur loyihalar hududlar kesimida turlicha taqsimlangan bo'lib, investitsiyaviy faollik va iqtisodiy samaradorlik bo'yicha ma'lum mintaqaviy tendensiyalar kuzatilmoqda. Eng yirik investitsiyalar Toshkent shahri (136,4 mlrd so'm) va Farg'ona viloyati (90,6 mlrd so'm) hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu holat mazkur hududlarda sog'liqni saqlash infratuzilmasiga bo'lgan ehtiyoj yuqoriligini hamda xususiy sektor ushbu ehtiyojlarga faol javob berayotganini anglatadi. Shuningdek, aholi zich joylashgan va iqtisodiy jihatdan faol mintaqalarda mahalliy investorlarning sog'liqni saqlash sohasidagi ishtiroki kengayib borayotganini kuzatish mumkin. Namangan viloyati ham 48,5 milliard so'mlik investitsiya hajmi bilan etakchi hududlar qatorida qayd etilgan bo'lib, bu yerda sog'liqni saqlash loyihalariga bo'lgan qiziqishning yuqoriligi, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanilayotganini tasdiqlaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy va Buxoro viloyatlarida esa investitsiya hajmi nisbatan past – 1,3 milliarddan 5,4 milliard so'mgacha – bo'lib, bu hududlarda xususiy tashabbuslarni faollashtirish, investorlar uchun qo'shimcha rag'batlantiruvchi mexanizmlarni joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Umumiy tahlillar

shuni ko'rsatadiki, mahalliy investorlar ishtirokidagi loyihalar nafaqat poytaxt va yirik shaharlarda, balki mintaqaviy darajada ham tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Bunday sheriklik aloqalari sog'liqni saqlash tizimida davlatning moliyaviy yukini kamaytirib, xususiy sektor orqali investitsion faollikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, investitsiyalarning hududlar bo'yicha notekis taqsimlanishi mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, aholi soni va sog'liqni saqlash infratuzilmasining mavjud holati bilan bog'liq omillarni aks ettiradi. Umuman olganda, ushbu jadval mamlakat ichki investitsiya salohiyatining muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, mahalliy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va ularni muvofiqlashtirish orqali sog'liqni saqlash sohasini yanada samarali rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Маҳаллий ДХШ лойиҳалари бўйича ҳудудлар кесимидаги инвестициялар

2-grafik. "O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida mahalliy tashabbuskorlar ishtirokida amalga oshirilgan DXSh loyihalarining hududlar kesimidagi investitsiya ko'lami (2025 yil holati)"

2025-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida mahalliy tashabbuskorlar ishtirokida amalga oshirilgan davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalari hududlar kesimida ancha nomutanosib taqsimlangan. Jadval va ushbu yangicha shakldagi spiral grafik tahlili shuni ko'rsatadiki, Toshkent shahri (136,4 mlrd so'm) hamda Farg'ona viloyati (90,6 mlrd so'm) investitsiya jalb etishda mutlaq yetakchi hisoblanadi. Ushbu holat mazkur hududlarda aholi zichligi, tibbiy xizmatlarga bo'lgan talab yuqoriligi va bozorning xususiy sektor uchun jozibadorligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, Namangan (48,5 mlrd so'm), Andijon (27,8 mlrd so'm) va Samarqand (26,1 mlrd so'm) viloyatlari ham investitsion faollik bo'yicha ajralib turadi. Bunda hududiy hokimiyatlar va mahalliy tashabbuskorlar o'rtasidagi samarali hamkorlik, mavjud infratuzilmaviy salohiyat va inson kapitali muhim omillar sifatida baholanadi.

Aksincha, Qoraqalpog'iston Respublikasi (1,3 mlrd so'm), Navoiy (1,3 mlrd so'm) va Buxoro (5,4 mlrd so'm) viloyatlarida moliyalashtirish ko'lami ancha past. Ushbu hududlardagi loyihalar ko'proq boshlang'ich bosqichda bo'lib, investitsion muhitni yaxshilash va xususiy sektorga nisbatan rag'batlantiruvchi sharoitlarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Spiral shaklidagi grafik esa bu nomutanosiblikni vizual jihatdan aniq ifodalaydi: katta sektorlar – yuqori hajmdagi investitsiyalarni, tor va kalta sektorlar esa sust faoliyat yuritayotgan hududlarni anglatadi. Mazkur vizual va statistik tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, mahalliy tashabbuskorlar ishtirokidagi DXSh loyihalari sog'liqni saqlash infratuzilmasini yaxshilash, hududiy tenglikni ta'minlash hamda xususiy sektorni sohaga keng jalb etishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, davlat tomonidan yaratilayotgan qulay institutsional va huquqiy muhit bilan bevosita bog'liqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari hududlar kesimida turlicha ko'lam va samaradorlikka ega. 422 milliard so'mlik umumiy qiymatga ega 13 ta mahalliy tashabbuskor ishtirokidagi loyiha mamlakatning ichki investitsion salohiyatidan foydalanishga keng yo'l ochmoqda. Jumladan, Toshkent shahri, Farg'ona va Namangan viloyatlarida loyihalarning yuqori qiymati, rivojlangan infratuzilma va kuchli bozor talabi bilan izohlanadi. Aksincha, ayrim hududlarda investitsiya hajmining pastligi hududiy disbalans, mahalliy tashabbuskorlarning institutsional qo'llab-quvvatlanish darajasi va motivatsiya yetarli emasligidan dalolat beradi. Bu esa davlat tomonidan qo'shimcha moliyaviy va tashkiliy yordam mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligini taqozo etadi. Spiral shaklidagi innovatsion grafik tahlil mahalliy DXSh loyihalarining hududiy dinamikasini aniq ifodalash imkonini berdi. Ushbu vizual va raqamli tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, DXSh modeli orqali mahalliy bozorda xususiy investitsiyalar uchun etarli salohiyat mavjud. Ularni to'g'ri baholash, samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash (NPV, IRR, WACC) hamda huquqiy kafolatlar bilan ta'minlash orqali jarayonni yanada kengaytirish mumkin. Xulosa qilib aytganda, sog'liqni saqlash sohasida mahalliy tashabbuskorlar ishtirokidagi DXSh loyihalari nafaqat tibbiy xizmatlar sifatini oshirmoqda, balki hududlar kesimida iqtisodiy faollikni rag'batlantirishga ham xizmat qilmoqda. Bu esa barqaror iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlik uchun muhim mezon hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 апрелдаги ПҚ–4290-сон қарори “Соғлиқни сақлаш соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30 октябрдаги 720-сон қарори “Давлат-хусусий шериклик соҳасини янада такомиллаштириш ҳамда комплекс тизимлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 30 августдаги ПҚ–308-сон қарори “2024–2030 йилларда давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш стратегияси”.
4. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2019 йил 21 октябрдаги “Соғлиқни сақлаш соҳасида давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш тартиби бўйича услубий қўлланма”.
5. Тўхтаев Ж.У. (2021). Соғлиқни сақлаш соҳасида давлат-хусусий шериклик лойиҳаларининг молиявий барқарорлиги ва хатарларни тақсимлаш. *Иқтисодий тараққиёт* журналі, №2.
6. Қосимов Д.А. (2020). Соғлиқни сақлаш соҳасида инвестиция муҳитининг сифат кўрсаткичлари. *Инвестициялар ва инновациялар*, №1.
7. Roehrich, J. K., & Lewis, M. A. (2014). Public-private partnerships in health care: A systematic review. *International Journal of Health Planning and Management*, 29(1), 1–19.
8. Hart, T., & Hellowell, M. (2020). The role of PPPs in health infrastructure development. *Health Economics, Policy and Law*, 15(2), 123–136.
9. World Health Organization (WHO) (2019). *Public-Private Partnerships in Health Care: Lessons from Africa and Southeast Asia*. Geneva: WHO Press.
10. Yescombe, E. R. (2011). *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance*. Elsevier.
11. Grimsey, D., & Lewis, M. K. (2004). *Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance*. Edward Elgar Publishing.

12. Deloitte (2020). Global Health Care Outlook: Shaping the Future. <https://www2.deloitte.com>
13. Asian Development Bank (2022). *Public-Private Partnerships in Health: Institutional and Financial Models*. Manila.
14. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (2018). *Guidelines on PPPs for Sustainable Development Goals in Health Sector*.
15. Жамият ва иқтисодиёт маркази (2025). “Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини молиялаштириш ва амалга ошириш таҳлили”. Тошкент: Иқтисодий таҳлил маркази нашри.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100